

Zürcher Hochschule der Künste
Zentrum Weiterbildung

**Pädagogische Elemente der Klassischen Indischen Musik im
Kontext des Gitarrenunterrichts**

MAS in Erweiterte Musikpädagogik

Autorin: Vittoria Pagani

Basel, den 24.2.2020

Betreuer: Michael Boner,

Kenneth Zuckerman

Index

Einleitung	4
I Klassische Musik Nordindiens	6
1. Der historische, soziale und philosophische Kontext der Musik.....	6
2. Eigenschaften und Struktur der Hindustani-Musik.....	8
2.1 Das Notensystem und die zehn Haupt-Modi (Thaats).....	8
2.2 Der Raga.....	11
2.3 Rhythmus	13
2.4 Form und Improvisation	14
II Die pädagogische Tradition der nordindischen Musik	16
1. Hindustani-Musik und die Figur des Lehrers (Guru).....	16
2. Die Maihar-Gharana und die Methode von Maestro Ali Akbar Khan.....	17
Tala - Unterricht.....	17
Vokalunterricht.....	17
Instrumentalunterricht.....	18
3. Die Integration der indischen Musikpädagogik in die westliche Musik	18
III Mein didaktisches Projekt.....	19
1. Unterschiedliche Lerntypen und Didaktik: Ziele meiner Methode.....	20
2. Rhythmische Übungen auf den Gitarrenunterricht angewandt	21
Rhythmische Zählübung.....	21
Übung mit Rhythmischen Figuren	21
Übung zur Kombination von Rhythmus und Noten	22
3. Melodische Übungen in der Art der Hindustani-Musik.....	23
Vor- und Nachspiel-Übung.....	23
Übung für das Gehör und das Lernen der Notation.....	24
IV Praxis und Ergebnisse.....	25
1. Elias.....	25
Erste Woche (2.9.2019).....	26
Vierte Woche (6.11.2019).....	27
Achte Woche (8.1.2020).....	29
Zwölfte Woche (5.2.2020).....	30
Reflexion	31
2. Jonas.....	32
Erste Woche (2.9.2019).....	32
Vierte Woche (6.11.2019)	33
Achte Woche (8.1.2020).....	35
Zwölfte Woche (5.2.2020).....	36
Reflexion.....	36
V Fazit.....	37
1. Evolution meiner Methodik.....	37
2. Vorteile für die Schüler.....	37
3. Vorteile dieser Lehre.....	38
Abbildungsverzeichnis.....	39
Glossar.....	40
Bibliographie.....	41

Einleitung

Diese Masterarbeit ist das Ergebnis eines didaktischen Projekts im Schuljahr 2018/2019, welches zum Inhalt die Einführung und Adaption von Elementen der indischen Musikpädagogik im Gitarrenunterricht hatte. Mein Ziel war es, neue Übungen auf das Instrument Gitarre und auf ein Lernsystem, welches auf dem Notenlesen basiert, zu übertragen. Damit möchte ich dem Schüler¹ eine größere Auswahl an kreativen und stilistischen Möglichkeiten bieten und gleichzeitig einen neuen pädagogischen Ansatz entwickeln.

Der Inhalt dieser Arbeit ist natürlicherweise von meiner persönlichen Erfahrung geprägt. Nach mehr als fünfzehn Jahren, in denen ich mich dem Studium der klassischen Gitarre gewidmet, und in denen ich mich auf ein zeitgenössisches Repertoire und Kammermusik spezialisiert habe, begann ich 2011, klassische indische Vokal- und Instrumentalmusik (Sarod, indische Laute) zu studieren. Seither besuche ich wöchentliche Vokal- und Instrumentalstunden, welche nach traditioneller indischer Didaktik, das heisst, unter anderem nach Gehör und auf Imitation basierend, unterrichtet werden. Dadurch konnte ich sowohl mein Rhythmusgefühl und mein Gehör als auch meine Kreativität und mein musikalisches Gedächtnis verbessern und weiterentwickeln.

Mein Wunsch, als ich mich entschloss ein didaktisches Projekt zu beginnen, war es, mein neues Wissen mit den Schülern zu teilen. Dazu wollte ich an folgenden Themen arbeiten:

1. Ein grösseres Spektrum von Lehrtechniken, welche auf die individuellen Ansprüche und Prädispositionen der Schüler ausgerichtet sind, entwickeln.
2. Übungen, die in der indischen Musik für das Lernen nach Gehör gedacht sind, mit der europäischen auf Notenlesen basierten Methodik in Einklang bringen.
3. Elemente der traditionellen indischen Methode durch einen spielerischen Charakter, welcher eher pädagogischen Ansätzen der westlichen Didaktik entspricht, erweitern.

¹ In dieser Arbeit ist mit dem Wort „Schüler“ jeweils „Schüler oder Schülerin“ gemeint, ausser dort, wo von einer spezifischen Person gesprochen wird. Dies dient dazu den Text lesbarer zu machen. Dieselbe Konvention wird auch für den Plural verwendet.

Diese Arbeit ist eine Vertiefung meines letzten CAS Projekts, „Pädagogische Elemente der Klassischen Indischen Musik im Kontext des Gitarrenunterrichts“. Zunächst erläutere ich in dieser Arbeit Aspekte der klassischen nordindischen Musik und deren traditionelle Pädagogik. Danach konzentriere ich mich auf den praktischen Teil meines didaktischen Projekts, insbesondere auf die Ergebnisse zweier selektionierter Schüler, mit welchen ich die neu eingeführten Übungen während eines Semesters entwickelt habe.

Die Fokuspunkte meiner Analyse sind die Folgenden:

1. Entwicklung des Gehörs.
2. Entwicklung des Rhythmusgefühls.
3. Verständnis der Verbindung zwischen gespielten Tönen und geschriebenen Noten.
4. Verständnis der Verbindung zwischen Notendauer und der dazugehörigen Zeichen.

Im ersten Kapitel skizziere ich den historisch-kulturellen Kontext, in dem sich die klassische indische Musik entwickelte und analysiere danach ihre strukturellen Elemente und die stilistischen Aspekte. Am Anfang des Kapitels betone ich insbesondere, dass die Musik seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der verschiedenen Traditionen Indiens war und daher von religiösen Vorstellungen und Wertschätzungen geprägt ist. Dieses Gedankengut beeinflusste auch die Pädagogik und Praxis der indischen Musik und ist daher im nächsten Kapitel relevant.

Das zweite Kapitel widmet sich der pädagogischen Tradition der Musik, ihrem rein mündlichen Ansatz und der didaktischen Methodik des Lehrers.

Im dritten Kapitel definiere ich die Eigenschaften und Ziele meines didaktischen Projekts und erkläre, welche Übungen und Elemente der indischen Pädagogik ich aufgenommen und auf den Gitarrenunterricht angepasst habe. Ein Abschnitt fokussiert auf rhythmische Aspekte und beschreibt drei Rhythmus-Übungen, von denen ich zwei selbst entwickelt habe. Im nächsten Abschnitt werden zwei von mir entwickelte melodische Übungen nach indischer Art erläutert.

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse meines didaktischen Projekts beschrieben, und ich analysiere die musikalische Entwicklung zweier Schüler während eines Semesters, in dem ich einen Teil ihres wöchentlichen Unterrichts den

oben genannten Übungen gewidmet habe.

Im letzten Kapitel ziehe ich Schlussfolgerungen aus dem Projekt, reflektiere, was ich während eines Semesters beobachtet und analysiert habe, und stelle anhand des neu Gelernten neue mögliche Unterrichtsziele auf.

I Klassische Musik Nordindiens

Kenntnisse über die klassische nordindische Musik, üblicherweise auch Hindustani-Musik genannt, und die historisch zugehörige Tradition grundlegend für das Verständnis der indischen Musikpädagogik und der Rolle von Lehrer und Schüler in dieser. Daher beginnt dieses Kapitel mit einem Einblick in den historischen und sozialen Kontext der Hindustani-Musik. Im Hauptteil werden die strukturellen Eigenschaften dieser Musik erklärt.

1. Der historische, soziale und philosophische Kontext der Musik

„Our sages developed music from time immemorial for the mind to take shelter in that pure being which stands apart as one's true self. Real music is not for wealth, not for honors, or not even for the joys of the mind --- it is one kind of yoga, a path for realization and salvation to purify your mind and heart and give you longevity.“

Ali Akbar Khan²

Im Laufe der Jahrhunderte stand die klassische Musik im Zentrum der indischen Kultur. Als Vehikel des göttlichen Ausdrucks in Tempeln und begleitender Theater- und Tanzaufführungen, als Unterhaltung an den Höfen von Königen und Maharadschas, als wesentlicher Bestandteil der Yogaphilosophie, klassische Musik wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Währenddessen wurde die Musik stets bereichert, wobei jahrhundertealte Kompositionen bewahrt wurden und sich gleichzeitig bei jeder Aufführung erneuerten.

Obwohl es unmöglich ist, mit Sicherheit festzustellen, wann genau sich die klassische Musik in der bis heute mündlich überlieferten Form zu entwickeln begann, stammen die ersten Aufzeichnungen aus der vedischen Zeit (1500 bis 500 v. Chr.). Um 1500 v. Chr. begannen sich die Arier auf dem indischen Subkontinent niederzulassen. Ihre heilige Literatur bestand aus einer umfangreichen Sammlung

² RUCKERT, George (1998). The Classical Music of North India. Preface VIII.

von Hymnen und epischen Gedichten, bekannt als *Veden* (Sanskrit, Wissen), die in der Sprache Sanskrit mündlich, als eine rhythmische und intonierte Rezitation auf Basis von vier Tönen, überliefert wurden. Die vedische Tradition wurde bis heute mündlich bewahrt und weitergegeben, daher wurde sie 2003 von der UNESCO zum "Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity" erklärt³.

Die ersten vedischen Manuskripte stammen aus dem Jahr 1500 n. Chr. und insbesondere in *Ramayana (Lebenslauf von Rama)*, einem der wichtigsten Texte des Hinduismus, findet man eine aufschlussreiche Passage, in welcher der Affengott Hanuman dem Helden Rama, die Notennamen „Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni“ lehrt. Dieses Detail gibt uns viele Hinweise, zum einen wird Musik als göttliche Lehre zur Kultivierung angesehen, welche Bestandteil der Erziehung ist, zum anderen sind die gleichen Notennamen bis heute gebräuchlich. Daraus kann man schliessen, dass bereits um 1500 n. Chr. (und möglicherweise Jahrhunderte zuvor) die grundlegenden Merkmale der klassischen indischen Musik bestanden haben.

Im Laufe der Jahrhunderte war der indische Subkontinent Schauplatz ausländischer Invasionen, die unweigerlich jeden Aspekt des Lebens, einschließlich der Musik und Kunst, beeinflussten. Zum Beispiel führte der indische Feldzug Alexanders des Großen um 326 v. Chr. zu einer stilistischen Verschmelzung griechischer und indischer Kunst, wie in den bildhauerischen Werken dieser Zeit deutlich sichtbar ist. Wahrscheinlich erstreckte sich dies auch auf die Musik, wobei es dazu jedoch keine zuverlässigen Quellen gibt.

Ein wichtiger und bis heute relevanter Wendepunkt im Bereich der Musik begann mit der muslimischen Eroberung. Diese begann im 8. Jahrhundert nach Christus, als die Araber anfangen sich im Indusdal niederzulassen. Die bis heute relevantesten Veränderungen der indischen Kultur und des indischen Alltags ergaben sich jedoch erst zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert, als die muslimische Ghuriden-Dynastie, die zuvor in Afghanistan ihren Sitz hatte, in den Subkontinent eindrang und das Sultanat in Delhi gründete und von dort aus einen Großteil Nordindiens kontrollierte. Dem Sultanat, das später von anderen türkischen und dann afghanischen Dynastien regiert wurde, gelang es zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert, fast ganz Indien mit Ausnahme der südlichen Regionen zu erobern.

3 <https://ich.unesco.org/en/RL/tradition-of-vedic-chanting-00062>, 20.November 2019

In dieser Zeit verursachte die Verschmelzung von muslimischer und indischer Kultur eine Blütezeit künstlerischer Entwicklung. Die klassische Musik wurde mit Stilelementen der persischen Musik angereichert, und unzählige Andachtsgedichte, die bis heute überliefert und in bestimmten *Ragas* gesungen werden, stammen aus dieser Zeit.

Damals fand die endgültige Abtrennung zwischen den klassischen Musiktraditionen Nordindiens statt: der nordindischen klassischen Musik, heute Hindustani-Musik genannt, und der südindischen Musik, der Karnatischen Musik.

2. Eigenschaften und Struktur der Hindustani-Musik

Das Studium der nordindischen Musik hat für mich, als westliche Musikerin, die Entdeckung einer parallelen Musikwelt dargestellt (parallel, weil alte westliche Musik und indische Musik als gemeinsamen Nenner die Modi haben). Anstatt sich wie bei der westlichen Musik vertikal und harmonisch zu entwickeln, ist die Hindustani-Musik monodisch und modal geblieben. Die Modi in der indischen Musik sind jedoch zahlreicher als die im Westen und aus diesen Modi sind Hunderte von *Ragas* entstanden. Der *Raga* ist ein melodisches System, das Noten einer Modalskala nach sehr genauen und strengen Regeln verwendet und sich durch Kadenz, Phrasen und Verzierungen auszeichnet, die diesen klar von anderen *Ragas* unterscheidbar machen. Im Kapitel 1.2.2 wird mehr auf die *Ragas* eingegangen, zuvor wird jedoch das dazu relevante Vokabular eingeführt.

2.1 Das Notensystem und die zehn Haupt-Modi (*Thaats*)

Die erste moderne Abhandlung über Hindustani-Musik wurde von Musikwissenschaftler Vishnu Narayan Bhatkhande (1860-1936) anfangs des 20. Jahrhunderts verfasst. Bhatkhande führte, der das System von zehn Skalen, *Thaats* genannt, ein, um damit die *Ragas* zu katalogisieren. Die Skalen in der indischen Musik setzen sich wie in der europäischen Musik aus Tönen und Halbtönen zusammen. Die Namen der Noten lauten Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha und Ni. Wie im italienischen oder französischen *Solfeggio*, ändert die Alterierung der Noten den Notennamen nicht. Die Grundnote ist Sa und entspricht keiner bestimmten Tonhöhe, sondern ist je nach Instrument/Tonlage des Musikers frei wählbar. Auf der Sarod

beispielsweise entspricht Sa üblicherweise der Note C, während Sa auf der Sitar der Note D entspricht. Sänger wählen ihr Sa je nach Stimmlage. Ein solches System wird auch als Relatives Solmisations-System bezeichnet.

Angenommen Sa ist als C fixiert, dann entsprechen die zwölf chromatisch angeordneten Halbtöne den Noten wie der folgt.

Man bemerke, dass in der indischen Notation Sa und Pa die einzigen Noten sind, die nicht alteriert werden, während die anderen Noten eine tiefere Form und eine höhere Form haben. Die tiefere Form wird dabei in Kleinbuchstaben geschrieben und die höhere in Großbuchstaben⁴. Ausserdem sind für alle Noten, ausser der vierten Note „Ma“, die natürlichen Töne, die höhere Alterierung und werden dementsprechend mit Grossbuchstaben geschrieben. Des Weiteren wird die Note Pa nie alteriert.

Die meisten *Ragas* werden unter Verwendung von Noten aus einem der zehn *Thaats* entwickelt und artikuliert. Die zehn *Thaats* sind in Abbildung 2 in westlicher Schrift und in indischer Notation aufgeführt.

⁴ An dieser Stelle sollte jedoch betont werden, dass Notation in der Indischen Musik nur als „Gedankenstütze“ dient. Die Kompositionen werden mündlich überliefert.

Kalyan Thaata (Lydisch)

SA RE GA MA PA DHA NI SA

Bilawal Thaata (Ionisch)

SA RE GA ma PA DHA NI SA

Khammaj Thaata (Mixolydisch)

SA RE GA ma PA DHA ni SA

Kafi Thaata (Dorisch)

SA RE ga ma PA DHA ni SA

Asawari Thaata (Äolisch)

SA RE ga ma PA dha ni SA

Bhairavi Thaata (Phrygisch)

SA re ga ma PA dha ni SA

Bhairav Thaata (Zigeuner-Dur Tonleiter)

SA re GA ma PA dha NI SA

Todi Thaata

SA re ga MA PA dha NI SA

Purvi Thaata

SA re GA MA PA dha NI SA

Marwa Thaata

SA re GA MA PA DHA NI SA

Abbildung 2

2.2 Der Raga

Etymologisch stammt das Wort *Raga* aus der Sprache Sanskrit und bedeutet Farbe oder Gefühl. Jeder *Raga* soll ein oder mehrere Gefühle, wie zum Beispiel Freude, Heldentum oder Pathos, verkörpern, welche dann während der Aufführung musikalisch ausgedrückt werden. Des Weiteren ist jeder *Raga* mit einer Tageszeit oder einer Jahreszeit assoziiert und je nach zugeordneter Tageszeit, haben *Ragas* wiederum deutlich andere melodische und expressionistische Eigenschaften. Einige Beispiele sind im Diagramm in Abb. 3 aufgeführt.⁵

Abbildung 3

Nun werden die oben eingeführten Konzepte anhand des Beispiels *Raga Bhimpalasi* (Dorischer Modus) weiter erläutert. Dieser Raga basiert auf den Noten des Kafi *Thaats*. Während der aufsteigende Teil der Tonleiter, *Arohi* genannt,

⁵ <https://www.itcsra.org/SamayRaga.aspx>, 15.November 2019

pentatonisch ist, werden im absteigend Teil, *Avarohi* genannt, alle Noten gespielt.

Beim Konstruieren von melodischen Phrasen im Raga *Bhimpalasi* muss unter anderem diese strukturelle Regel eingehalten werden. Ein weiterer Aspekt aller *Ragas* ist eine Art Hierarchie zwischen verschiedenen Noten, so sind im Raga *Bhimpalasi* die Noten ma, SA, ni, PA und ga eher dominant, während die Noten RE und DHA vergleichsweise subordinant sind. Das äussert sich zum Beispiel darin, dass melodische Phrasen mit den dominanten Noten beginnen und enden, während subordinante Noten oft nur innerhalb von Phrasen oder in melodischen Ornamenten präsent sind.

Dorischer Modus
Kafi Thaata

Raga Bhimpalasi

Abbildung 4

Zusätzlich zu den oben genannten Charakteristiken eines *Ragas*, gibt es viele weitere melodische Merkmale, welche verschiedene auf demselben *That* basierende *Ragas* auszeichnen. Zu diesen gehören zum Beispiel spezifische, zum Raga gehörende Phrasen, Motive und typische Verzierungen. Zu diesen Verzierungen gehören je nach *Raga* verschiedene Arten von Vibratos und mikrotonale Oszillationen der Intonation.

Jeder *Raga* zeichnet sich durch einen *Pakar*, auch "Heart of the *Raga*" („Herz des *Ragas*“) genannt, aus. Dies ist eine melodische Phrase, die diesen *Raga* eindeutig von anderen *Ragas* differenzierbar macht. Im Beispiel des *Raga Bhimpalasi* ist dies die folgende Phrase:

Bhimpalasi Pakar

Abbildung 5

Der *Pakar* wird während der musikalischen Darbietung mehrmals wiederholt, jedoch in unterschiedlichen Rhythmen und mit verschiedenen Verzierungen variiert.

2.3 Rhythmus

Während *Ragas*, wie im letzten Abschnitt erklärt, die melodische Grundstruktur der Hindustani-Musik bilden, ist die rhythmische Struktur durch *Talas* gegeben. Ein *Tala* ist ein Zyklus von akzentuierten und nicht akzentuierten Schlägen, ähnlich dem poetischen Meter, das einer Verszeile zugrunde liegt (wie z.B. ein jambischer Pentameter in antiker Poesie).

Eine Grundregel der indischen rhythmischen und melodischen Improvisation ist, dass die Phrasen in einen rhythmischen Zyklus den *Tala*, passen müssen. Eine Herausforderung für den Instrumentalisten oder Vocalisten besteht darin, interessante Improvisationen zu kreieren und dabei fortwährend den *Tala* im Auge zu behalten.

Abbildung 6 illustriert das Konzept des *Talas* anhand von *Tintal*, welcher aus sechzehn Schlägen besteht.

Abbildung 6

In *Tintal* sind die sechzehn Schläge eines Zyklus in vier Takte zu je vier Schlägen zusammengefasst. Jeder Takt besteht aus einem Akzent und allen nicht akzentuierten Schlägen, die unmittelbar folgen. Dieser Takt hat eine sehr wichtige Rolle im Zyklus, da die 16 Schläge sich durch das Fehlen des Akzents vom 4/4 unterscheiden.

Westliche Musiker kennen den Unterschied zwischen einem rhythmischen Zyklus und einer Taktart. Eine Taktart wie 4/4 gibt die Anzahl der Schläge in einem Takt an, sagt jedoch nichts über die Anzahl der Takte in einer Phrase der Musik aus.

Des Weiteren müssen die Takte eines rhythmischen Zyklus nicht alle gleich lang sein, wie dies in *Tintal* der Fall ist. Die zehn Takte des *Jhaptal*-Zyklus sind in 2 + 3 + 2 + 3 unterteilt, wie in Abbildung 7 ersichtlich.

Abbildung 7

Der Tala muss auch nicht symmetrisch sein, beispielsweise sind die vierzehn Schläge des Talas *Dhammar* in 5 + 2 + 3 + 4 unterteilt.

Das Ziel sowohl des Perkussionisten als auch des Spielers melodischer Instrumente ist es, sich innerhalb des Talas frei bewegen zu lernen. Die traditionelle Methode, um dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, das Rezitieren von rhythmischen Wörtern, *Bols*⁶ genannt, zu üben und dabei den Tala durch Klatschen zu halten.

2.4 Form und Improvisation

Selbst wenn die Schüler hunderte vorgegebene Melodien lernen, basiert eine Aufführung selten auf festen Kompositionen, sondern meistens auf Improvisationen.

Auf der Bühne findet man üblicherweise einen Musiker, der ein melodisches Instrument spielt oder einen Sänger. Dieser wird meistens von einem Perkussionist begleitet.

6 *Bols* sind onomatopoetische Wörter, die für einzelne Schläge und Kombinationen von Schlägen auf den indischen Trommeln *Tabla* stehen. In *Tala Jhaptal* sind die *Bols* Dhi Na Dhi Dhi Na Ti Na Dhi Dhi Dhi Na, siehe Abbildung 7.

Ein typisches Konzert mit zwei Instrumentalisten verläuft wie folgt: Im ersten Teil der Aufführung wird der *Raga* ohne Begleitung der Perkussion vorgestellt und durch einen improvisierten *Alaap* (Vorspiel) eingeführt, welcher die melodischen Aspekte des *Ragas* vorstellt. Der *Alaap* entwickelt sich dann zu einer rhythmischeren, aber immer noch ohne Perkussion gespielten, schnelleren Improvisation, *Jor* genannt, weiter.

Nach diesem Abschnitt spielt der Instrumentalist ein traditionelles oder vorkomponiertes Thema, *Gat* genannt, mit der Begleitung der Perkussion. Der Rhythmus dieses Teils des Konzertes basiert auf einem *Tala*. In dieser Phase folgt die Improvisation strikteren Regeln, da neben den Vorgaben des *Ragas* auch rhythmische Einschränkungen ins Spiel kommen. In diesem Abschnitt des Konzertes steht der Dialog im Vordergrund, die Konzertspieler unterhalten sich musikalisch.

Normalerweise werden während eines Konzerts zwei bis drei *Gats* in unterschiedlichen *Talas* und in verschiedenen Tempos aufgeführt, von den langsamsten bis hin zu den schnellsten. Das Konzert endet mit dem *Jhala*, einem Abschnitt in sehr schnellem Tempo, in dem das melodische Instrument Virtuosität der Geschwindigkeit zeigt und rhythmische Kombinationen verwendet, während die Perkussion durch Nachahmung der rhythmischen Figuren begleitet.

II Die pädagogische Tradition der nordindischen Musik

1. Hindustani-Musik und die Figur des Lehrers (Guru)

„Guru kripa bina vidya koi nahi pave“⁷

Dies ist der Refrain eines berühmten Liedtextes, der dem Guru gewidmet ist und übersetzt wie folgt lautet: „Niemand kann ohne den Segen des Lehrers Wissen erlangen“.

Die Figur des Meisters spielt im Unterricht der indischen Musik eine zentrale Rolle, und die Beziehung zwischen Lehrer, *Guru*, und Schüler, *Shishya*, wird als heilig angesehen. Es kommt oft vor, dass das Kind eines Musikers wiederum ein Schüler des Elternteils ist. Als Lehrmethode wird die in der Bildungspsychologie "Stellvertretendes Lernen" genannte und in der lehr-lern-theoretischen Didaktik als "Modell-Methode" definierte Methode verwendet. In diesem konkreten Fall bedeutet dies für die Praxis: im Einzellunterricht lernt der Schüler durch Zuhören, Beobachten und Nachahmen des Meisters alle technischen Gesten, jede musikalische Nuance, Verschönerung und Interpretation. Die Entscheidungen des Meisters werden nicht in Frage gestellt und der Schüler beobachtet und führt einfach alles aus, was ihm gezeigt wird. Das Unterrichtsmaterial wird in einer rein mündlichen und mnemonischen Form übermittelt, der Schüler lernt eine große Menge des musikalischen Repertoires auswendig, wobei er alle Details der verschiedenen *Ragas* durch das Lernen traditioneller Kompositionen und Improvisationen des Gurus absorbiert.

Sobald der Schüler ein angemessenes technisches Niveau erreicht hat, und die Ästhetik und den Stil eines *Ragas* gut kennt, drängt ihn der Meister, abwechselnd zu improvisieren. Dies ist die Phase, in der es dem Schüler gestattet wird und sogar erforderlich ist, seine Kreativität zu entfalten und seine Improvisationsfähigkeit schrittweise und immer unter der Leitung seines Lehrers, zu verbessern. So werden etwaige Fehler korrigiert und andere musikalische Lösungen vorgeschlagen.

⁷ Siehe RUCKERT, George (1998). *The Classical Music of North India*, S.254.

2. Die Maihar-Gharana und die Methode von Maestro Ali Akbar Khan

Der Sarod Virtuoso Ustad Ali Akbar Khan (1922-2009), Hauptvertreter des Maihar *Gharanas* (musikalische Tradition von Maihar, Madhya Pradesh), revolutionierte die bis dahin in ganz Indien vertretene Lehrmethode. Als er 1967 seine Schule in Kalifornien gründete, wollte er eine geeignete Methode entwickeln, mit welcher hunderte Schüler gleichzeitig bei ihm studieren konnten.

Ali Akbar Khan hat den Einzelunterricht zum Gruppenunterricht umgestaltet und Vokal- und Instrumentalgruppenunterricht täglich angeboten. Nur sehr talentierte und fortgeschrittene Schüler konnten bei ihm Einzelunterricht nehmen.

Die Aufmerksamkeit welche in dieser Methode nicht nur dem Unterricht der Instrumentalmusik, sondern auch dem Unterricht von Vokalmusik gewidmet wird, und die rhythmischen Übungen, welche in jeder Gruppenlektion vorkommen, unterscheiden diese Methode bis heute deutlich von jeder anderen Tradition. Die Grundidee besteht darin, die Elemente der Musiktheorie sowie die Ästhetik der hindustanischen Musik durch vokale Kompositionen zu vermitteln und ein Gefühl für rhythmische Zyklen zu entwickeln. Sobald der Schüler die Technik des Instruments erlernt hat, kann er alles, was er im Gesangs- und Rhythmusunterricht gelernt hat, auf seine Darbietungen anwenden und das Instrument so behandeln, als wäre es die eigene Stimme. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die verschiedenen Teile des Unterrichts verlaufen.

Tala - Unterricht

Ein wichtiger Teil der Lektion sind die rhythmische Übungen. Beim Klatschen der rhythmischen Zyklen und beim Unterteilen des Rhythmus mit verschiedenen Silben, lernen die Schüler durch Imitation, polyrhythmische Figuren zu kreieren und fördern dadurch ihr Rhythmusgefühl.

Vokalunterricht

Beim Vor- und Nachsingen wird das Solfeggio und die Struktur der *Ragas* erlernt. Durch das Lernen nach Gehör von Repertoirestücken sowie Kompositionen und Improvisationen des Lehrers, verinnerlichen die Schüler die Ästhetik und die

improvisatorische Art der Hindustani-Musik.

Im Vokalunterricht singen die Schüler und artikulieren gleichzeitig den Tala (Rhythmus) mit den Händen.

Instrumentalunterricht

Im Instrumentalunterricht wird die Technik des Instruments durch das Spielen von Tonleitern und verschiedenen anderen Übungen gelernt. Sobald die Technik gut genug ist, bringt der Lehrer den Schülern auch Kompositionen bei.

Da die „Theorie“ der Musik im Tala- und Vokalunterricht bereits gelernt wurde, können sich die Schüler nun im Instrumentalunterricht auf die Technik, Ästhetik und später Improvisation konzentrieren.

3. Die Integration der indischen Musikpädagogik in die westliche Musik

Einige von Ali Akbar Khans fortgeschrittensten Schülern, die auch eine Ausbildung in westlicher Musik hatten, begannen bald, Elemente seiner Pädagogik in ihren Unterricht einfließen zu lassen. Einer dieser ist Prof. Kenneth Zuckerman, der an der Musikhochschule Basel tätig ist. Dort unterrichtet er den Kurs „Modale Improvisation“, in dem Studenten in die melodische und rhythmische Improvisation unter Verwendung östlicher Modi und indischer rhythmischer Zyklen eingeführt werden. Er ist auch Lehrer und Direktor des Ali Akbar College of Music in Basel, eine Institution, in der die Musik des Meister Ali Akbar Khan und seiner Vorgänger erhalten und weitergegeben wird.

Meine Teilnahme an seinen Kursen legte den Grundstein für mein Interesse an den Aspekten der indischen Musikpädagogik im Zusammenhang mit dem Lernen nach dem Gehör und der Nachahmung. Im Laufe der Jahre habe ich einige der von Professor Zuckerman gelehrt Übungen, die nun ein integraler Bestandteil meines Unterrichts sind und das Lernen aus Partituren ergänzen, überarbeitet und neue erstellt.

III Mein didaktisches Projekt

Alles, was ich in diesem und im nächsten Kapitel beschreibe, ziehe ich aus meiner Erfahrung heran. Diese beinhaltet meine Ausbildung zur klassischen Gitarristin, meine Lehrtätigkeit und meine Erfahrung als Studentin von Prof. Zuckerman.

Mein Versuch, Elemente der indischen Musikpädagogik zu verwenden, um einen anderen didaktischen Ansatz zu entwickeln als den, der fast ausschließlich auf dem Lesen des Notensystems beruht, war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Eine Herausforderung war es, einen Weg zu finden, eine stark lehrerzentrierte Musikpädagogik mit einer modernen schweizerischen Musikpädagogik, die eher schülerzentriert ist, in Einklang zu bringen. Es sollte auch daran erinnert werden, dass in der westlichen Gesellschaft das Studium der Musik als Hobby betrachtet wird, während in Indien bis vor kurzem ausschliesslich herangehende professionelle Musiker sich dem Musikstudium widmeten. Dies beeinflusst die Pädagogik natürlich sehr stark.

Während das Lesen des Pentagramms noch immer ein Eckpfeiler meines Unterrichts ist, begann ich, Übungen einzuführen, die auf der Nachahmung meiner technischen und musikalischen Gesten und auf dem Zuhören beruhen. Einige der Übungen, die ich in den nächsten Abschnitten präsentiere, sind Übungen, die ich selbst im indischen Musikunterricht gelernt habe. Fast alle jedoch sind meine Überarbeitungen oder Kreationen, hybride Übungen, in denen ich das Lernen nach Gehör mit dem Notenlesen kombiniere.

1. Unterschiedliche Lerntypen und Didaktik: Ziele meiner Methode

Studien über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns haben mich schon immer fasziniert und in meiner Arbeit als Lehrer finde ich es äußerst interessant, die unterschiedlichen Lerntypen meiner Schüler zu entdecken. Im Laufe der Jahre habe ich versucht, die Art des Unterrichts dem Lerntyp jedes Schülers anzupassen. Meine persönliche Erfahrung lehrt mich jedoch, dass jeder verschiedene Lerntypen in sich entfalten kann. Während meines Studiums der klassischen Gitarre war mein Lerntyp fast ausschließlich nonverbal, während dieser Zeit habe ich nicht nur ein starkes Blattspiel entwickelt, sondern auch erkannt, wie nützlich es war, die Gesten meines Gitarrenlehrers zu beobachten und selbst nachzuahmen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Der Kontakt mit klassischer indischer Musik markierte einen Wendepunkt in meiner musikalischen Herangehensweise. Ein vollständig mündlicher Unterricht, der auf dem Lernen durch Nachahmung und nicht auf detaillierten Partituren basiert, sowie das Lernen eines Instruments ohne Bünde, bei dem jede Note entsprechend der Position des Fingers auf der Saite gestimmt werden muss, haben mein Gehör stark sensibilisiert. Während des Unterrichts schliesse ich oft die Augen, um so viele Informationen wie möglich aufnehmen zu können: Welche Noten mit welcher Intensität und welchem Rhythmus zu spielen sind, und welche Verzierungen und Artikulationen zu verwenden sind. Mein Lerntyp hat sich von visuell zu auditiv erweitert. Ich habe mein Blattspiel jedoch nicht verloren, sondern habe eine andere Verwendung des Gehörs integriert, wodurch ich auch auf andere Weise Musik auf der Gitarre spielen kann.

Diese Entdeckung veranlasste mich, eine möglichst umfassende Lehrmethode zu entwickeln, die darauf abzielt verschiedene Sinne des Schülers zu sensibilisieren. Die Übungen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden, laden den Schüler ein, meine Gesten zu imitieren, musikalische Phrasen auswendig zu lernen, die Augen zu schließen, um das Gehör vermehrt zu verwenden und die Musik selbst zu notieren.

Manche dieser Übungen mögen dem Schüler, je nach Lerntyp, kontraintuitiv erscheinen, aber auf lange Sicht führt diese Auseinandersetzung mit verschiedenen sensorischen Reizen oft zu unerwarteten Ergebnissen.

2. Rhythmische Übungen auf den Gitarrenunterricht angewandt

In der indischen Tradition werden Rhythmus, rhythmische Phrasen und Polyrythmik mündlich durch Imitation gelernt: mit 4 Wörtern, welche als Grundbausteine dienen, können viele verschiedene Übungen und komplexe rhythmische Kompositionen kreiert werden. Diese vier Wörter sind „TA“, „TAKA“, „TAKITA“ und „TAKADEMI“.

Rhythmische Zählübung

In der ersten Übung klatschen wir in einem langsamen Tempo und unterteilen diesen Puls in ein, zwei, drei und vier Teile. In westlicher Notation würde dies wie folgt aussehen:

Abbildung 8

In meinem Unterricht benutzte ich solche Übungen. Zunächst, bevor die Schüler überhaupt wissen, wie man Notenwerte in der europäischen Musik notiert, imitieren sie was ich vorführe und entwickeln so ein Rhythmusgefühl. Danach zeige ich ihnen, wie man Notation benutzt.

Übung mit Rhythmischen Figuren

Ich komponiere Phrasen mit „TA“ (Viertelnoten) und „TA KA“ (Achtelnoten) und der Schüler wiederholt sie und schreibt sie mit Notenwerten (Holzkreissegmenten) auf eine magnetische Tafel. Ein Beispiel wäre die Phrase „TA TAKA TA TAKA“.

Abbildung 9

In diesem Beispiel steht das "+" Zeichen für Klatschen

Danach komponiert der Schüler eine Phrase, und ich wiederhole sie und schreibe die jeweiligen Notenwerte auf die Tafel. Dieser Rollentausch fördert die Kreativität und die Konzentration des Schülers und ist gleichzeitig eine spielerische Art, Theorie zu lernen.

Übung zur Kombination von Rhythmus und Noten

Hier versuchen wir die oben genannte Übung auf das Instrument zu übertragen. Zunächst komponieren wir die unterschiedlichen rhythmische Phrasen mit nur einer Note (z.B. E, 1. leere Saite) und dann mit mehreren Noten.

Abbildung 10

Das Ziel der oben beschriebenen Übungen ist es, den Schülern ein unbewusstes Gefühl für die Dauer der Notenwerte und den Rhythmus zu vermitteln. So wird die Notenschrift für die Schüler eine Folgerung aus der zugrundeliegenden Musik und nicht ein Ausgangspunkt.

3. Melodische Übungen in der Art der Hindustani-Musik

In der indischen Tradition werden die Eigenheiten jedes *Ragas* mündlich und ohne Notation gelernt. Um die richtigen Tonhöhen zu singen oder auf dem Instrument zu spielen, braucht der Musiker ein geübtes Ohr, das ihm dann auch die Freiheit zur Improvisation ermöglicht.

In meinem Unterricht lernen die Schüler durch Imitation zu spielen, Handbewegungen mit Tonhöhen zu kombinieren und Tonhöhen mit Notennamen zu verbinden. Da ich das Vom-Blatt-Spielen sehr wichtig finde, habe ich die in diesem Abschnitt beschriebenen Übungen entwickelt, damit die Schüler lernen, wie man Noten liest und schreibt.

Vor- und Nachspiel-Übung

Am Anfang der Übung zeige ich dem Schüler die Noten oder die Tonleiter, die wir benutzen werden. Ich spiele diese vor und singe dabei die Notennamen, und der Schüler imitiert mich. Dann spiele ich melodische Phrasen, zunächst kurze und später längere, er schaut zu und spielt nach.

In einem nächsten Teil der Übung hört der Schüler mit geschlossenen Augen zu und spielt nach.

Zuletzt tauschen wir die Rollen, er spielt vor und ich höre mit geschlossenen Augen zu und wiederhole die Phrasen.

Übung für das Gehör und das Lernen der Notation

In dieser spielerischen Übung zeige ich dem Schüler zuerst, wie man die Noten, die wir in der vorigen Übung gespielt haben, im Notensystem schreibt. Ein Beispiel:

Abbildung 11

Dann spiele ich kurze Phrasen vor, und der Schüler notiert sie im leeren Notensystem der magnetischen Tafel (siehe Bild). Wir tauschen auch diesmal die Rollen, und wenn ich die Töne notiere, soll der Schüler auch meine Fehler finden und korrigieren.

Diese Übung kann wie folgt variiert werden:

1. Grobe Unterscheidung der Tonlängen: mit weissen oder schwarzen Holznotenköpfen markiert der Schüler an der Tafel, ob lange oder kurze Noten gespielt wurden.
2. Exaktes Bestimmen der Tonlänge: er benutzt beim Notieren die richtigen Notenwerte (z.B. Viertelnoten und Halbe Noten).
3. Vollständige Notation: Taktart, Taktstriche, Vorzeichen und Wiederholungszeichen werden alle notiert.

IV Praxis und Ergebnisse

In meinem Unterrichtsprojekt habe die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Übungen in den Unterricht meiner Schüler integriert und die Entwicklung zweier meiner Schüler, Elias und Jonas, dokumentiert. Während des Semesters war die Unterrichtszeit, die diesen Übungen gewidmet war, variabel. Anfangs nimmt die Erklärung und Entwicklung der Übungen mehr Zeit in Anspruch, während später, je nachdem, was ich an diesem Tag unterrichten oder was der Schüler lernen möchte nur selektierte Übungen im Unterricht vorkamen. In jeder Lektion versuchte ich, die Übungen, die ich in diesem Text beschreibe, mit dem Blattspielen oder dem Üben von Stücken aus dem Gitarrenbuch, das ich mit meinen Schülern benutze, zu kombinieren.

In dieser Arbeit berichte ich über die Ergebnisse die ich mit meinen beiden Schülern Elias und Jonas während eines Semesters erreicht habe. Ich verfolge und dokumentiere ihre Fortschritte alle vier Wochen. Die Aspekte, welche dabei im Vordergrund stehen, sind die Entwicklung des Gehörs, die Entwicklung des Rhythmusgefühls, das Verständnis der Verbindung zwischen gespielten Tönen und geschriebenen Noten sowie das Verständnis der Verbindung zwischen Notendauer und den dazugehörenden Zeichen.

1. Elias

Er ist 7 Jahre alt und hat Mitte August 2019 angefangen, bei mir Gitarre zu studieren. Sein Vater ist Amateurmusiker, er spielt E-Bass und ein bisschen Gitarre. Als Elias zu mir kam, hatte er von seinem Vater schon ein Lied nach Gehör gelernt.

Elias hat einen extrovertierter, fröhlichen, enthusiastischen und neugieriger Charakter. Trotz seines jungen Alters schafft er es, während des gesamten Unterrichts ein hohes Maß an Konzentration aufrechtzuerhalten.

Erste Woche (2.9.2019)

Rhythmische Zählübung

Abbildung 12

In diesem Beispiel steht das "+" Zeichen für Klatschen.

Elias zeigt große Begeisterung bei der rhythmischen Übung. Die Tatsache, dass er unbekannte Silben ausspricht und sie zum Zählen verwendet, amüsiert ihn. Er schafft es leicht, das Klatschen (das ohne rhythmische Variation abläuft) auf das immer schnellere Handeln abzustimmen.

Vor- und Nachspiel-Übung

In dieser Lektion bringe ich Elias bei, wie man Note A auf der dritten Saite spielt. Es ist die erste Note, die er lernt, welche beim Spielen die linke Hand benötigt. Ich benutze die melodische Übung, um lange Erklärungen zu vermeiden, und lasse sie Elias durch Nachahmung lernen.

Abbildung 13

Elias schafft es leicht, die Phrasen von 2 oder 3 Noten, die ich spiele, zu wiederholen, und verwendet sogar die gleichen Bewegungen der Finger wie ich an der rechten Hand. Bei Übungen mit geschlossenen Augen hat er mehr Schwierigkeiten, hat aber Spaß und nimmt sie als spielerische Herausforderung an.

Übung für das Gehör und das Lernen der Notation

In der Übung, in der wir die Produktion von Noten mit dem Schreiben auf dem

Notensystem desselben verbinden, merkt sich Elias immer noch keine Sätze, die länger als zwei oder drei Noten sind, und verwechselt gelegentlich die Reihenfolge der Töne. Ich bemerke dies besonders beim Rollentausch, das heißt wenn ich ihn auffordere, eine kurze Folge von Noten zu spielen, damit ich sie wiederholen oder auf das Notenliniensystem schreiben kann. Wahrscheinlich wirken sich die technischen Schwierigkeiten auf die Ausführung der Übungen aus.

Sein vorherrschender Lernstil ist kinästhetisch und analytisch: Er hat viel mehr Leichtigkeit bei den Übungen, bei denen er nachahmen und wiederholen muss, weniger bei den Übungen zum Notenlesen und Notenschreiben. Sobald er jedoch versteht, wie ein Symbol mit einer Note oder einer Dauer verbunden ist, fasziniert ihn das Schreiben der Noten selbst und jedes neu erworbene Wissen befriedigt ihn.

Vierte Woche (6.11.2019)

Rhythmische Zählübung

In dieser Übung zeigt Elias eine gute Koordination zwischen der Bewegung der Hände und der Rezitation der Silben.

Abbildung 14 zeigt zwei Zeilen rhythmischer Übungen auf einer Notenlinie. Die erste Zeile besteht aus vier Gruppen von vier Tönen (TA TA TA TA), gefolgt von vier Gruppen von vier Tönen (TA KA TA KA TA KA TA KA), dann vier Gruppen von vier Tönen (TA KI TA TA KI TA TA KI TA TA KI TA), wobei die letzten drei Töne in jeder Gruppe als Triolen (3) markiert sind. Die zweite Zeile besteht aus vier Gruppen von vier Tönen (TA KA DE MI), wobei die ersten drei Töne in jeder Gruppe als Triolen (3) markiert sind. Die Übungen sind durch vertikale Trennstriche abgegrenzt und mit Pluszeichen (+) über den ersten Ton jeder Gruppe markiert.

Abbildung 14

Wir schaffen ein paar neue Beispiele, indem wir die Silben kombinieren und so die Geschwindigkeit der Rezitation erhöhen.

Abbildung 15 zeigt zwei Zeilen rhythmischer Übungen auf einer Notenlinie. Die erste Zeile besteht aus vier Gruppen von fünf Tönen (TA KA TA KI TA), wobei die ersten vier Töne in jeder Gruppe als Quintolen (5) markiert sind. Die zweite Zeile besteht aus vier Gruppen von sechs Tönen (TA KI TA TA KI TA), wobei die ersten fünf Töne in jeder Gruppe als Sextolen (6) markiert sind. Die Übungen sind durch vertikale Trennstriche abgegrenzt.

Abbildung 15

Elias ist begeistert von der Übung und fasziniert von der Verwendung von nur 4 Silben, als wären sie Legostücke, um längere Phrasen zu erstellen.

Rhythmisches Thema und Variationen

Angesichts des starken rhythmischen Gespürs von Elias entscheide ich mich, die folgende Übung vorzuschlagen:

Abbildung 16
In diesem Beispiel steht das "+" Zeichen für Klatschen

In diesem Fall erzeugen die unregelmäßigen Notengruppen eine Synkope mit dem Grundpuls, wodurch ein einfaches Beispiel eines Polyrhythmus entsteht. Zu Beginn der Übung hat Elias Schwierigkeiten, den Puls mit den Händen zu halten, aber nach ein paar Wiederholungen schafft er es, das Rezitieren und Klatschen zu koordinieren.

Nach der Übung zeige ich ihm, wie diese Muster zum Beispiel als Begleitung in Arpeggio oder als Begleitung durch Akkorde-Spielen angewendet werden können.

Vor- und Nachspiel-Übung

Abbildung 17

In der Woche zuvor lernte der Schüler zwei neue Noten, C und D, an der zweiten Saite, die wir in der Übung verwenden. Obwohl die Phrasen, welche er sich merken kann, noch aus zwei bis drei Noten bestehen, zeigt Elias ein besseres Verständnis für die Tonhöhe der Klänge. Während der Übung mit geschlossenen Augen bemüht er sich, die Noten zu erkennen. Also entscheide ich mich, nur drei Noten, G, A und H, zu verwenden. Trotzdem hat Elias immer noch Schwierigkeiten, die von mir vorgeschlagenen Melodien zu wiederholen. Der Rollentausch macht ihm viel Spass.

Übung für das Gehör und das Lernen der Notation

In dieser Übung verwenden wir wieder sechs Noten. In diesem Fall demonstriert der Schüler ein besseres Verständnis der Tonhöhe der Klänge und verbessert das Platzieren der Noten an der richtigen Stelle auf dem Pentagramm.

Achte Woche (8.1.2020)

Vor- und Nachspiel-Übung

In der vorherigen Lektion hat Elias gelernt, F und G auf der ersten Saite zu spielen und „Jingle Bells“ in der C-Dur-Version des Gitarrenlehrbuchs ab Blatt zu spielen. Während den melodischen Übungen spiele ich die Noten, die Elias bisher gelernt hat und die auf Abbildung 18 aufgeführt sind.

Abbildung 18

Ich spiele Sequenzen von drei nicht aufeinanderfolgenden Noten oder spiele sie nacheinander, und Elias wiederholt sie mit Präzision. Meine einzigen gesprochenen Interventionen sind diejenigen, bei denen ich ihm eine bessere technische Lösung für die Erzeugung Klänge zeige. Ich erinnere ihn daran, abwechselnd die Finger seiner rechten Hand zu benutzen oder bestimmte Fingersätze zu verwenden. Elias hat die Aufgabe, den Verlauf der Melodie selbst zu verstehen und die Noten zu erkennen, sowie das, was er spielt, zu korrigieren, wenn es nicht mit meinem Beispiel übereinstimmt.

Übung für das Gehör und das Lernen der Notation

Trotz der Geschwindigkeit, mit der Elias es schafft, die von mir vorgeschlagenen melodischen Phrasen auf dem Instrument zu wiederholen, hat er immer noch Schwierigkeiten, sie im Notensystem zu schreiben, weil die Reihenfolge ihn verwirrt. Sein Blattspiel ist jedoch besser geworden.

Ich bitte ihn, die Noten von „Jingle Bells“ auf die Tafel zu schreiben. Nach der

Übung spielt Elias das Lied auswendig und ich begleite ihn. Er spielt gerne mit mir zu zweit in der Lektion. Er zeigt mir auch, was sein Vater ihm beigebracht hat, ein Teil der Strophe, welche im Buch nicht vorkommt. Ich beschließe, ihm den Rest des Verses durch Nachahmung beizubringen, wonach ich diesen in sein Pentagramm-Notizbuch schreibe.

Zwölfte Woche (5.2.2020)

Rhythmisches Thema und Variationen

In dieser Lektion wiederholen wir kurz die rhythmische Übung, welche in Abbildung 19 aufgeführt ist. Trotz der Akzentveränderungen und der Synkopen kann Elias das Klatschen mit der Rezitation gut koordinieren.

Abbildung 19

In diesem Beispiel steht das "+" Zeichen für Klatschen.

Ich möchte ihm einen Weg zeigen, wie er die Übung auf dem Instrument anwenden kann. Ich kreierte drei Arten von Arpeggio mit Gruppen von zwei oder drei Noten, wie im Bild gezeigt.⁸

Abbildung 20

Nachdem wir die leeren Saiten-Arpeggio-Formeln wiederholt haben, zeige ich Elias den A-Moll und den E-Dur Akkord, und wir wiederholen die Übungen abwechselnd mit beiden Akkorden.

Die Lektion geht weiter mit dem Blattspiel eines Liedes aus dem Gitarrenbuch

⁸ Die Buchstaben p, i und m stehen für Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Mit diesen Finger der rechten Hand werden die Saiten gezupft.

und der Wiederholung eines Liedes, das er auswendig gelernt hat, und mit meiner Begleitung spielt.

Reflexion

In diesem Semester haben sich meine ersten Eindrücke des Schülers bestätigt. Elias hat immer eine Vorliebe für das Lernen nach dem Gehör und eine Leichtigkeit in der Nachahmung gezeigt, die sich weiter entwickelt hat. Im Laufe der Wochen habe ich eine Verbesserung der Koordination und des Rhythmusgefühls bei ihm festgestellt. Das Blattspielen hat sich verbessert, vor allem dank der Übungen mit der Tafel, welche den Elias stets begeistert haben. Im Unterricht mit ihm beabsichtige ich, dem Lernen nach Gehör viel Raum zu geben, jedoch ohne dabei die Blattspiel-Übungen und das Lesen der Noten zu vernachlässigen. Angesichts seines ausgeprägten Rhythmusgefühls denke ich, dass ich Elias weiterhin Akkorde und verschiedene Begleitungsarten beibringen werde und ihn dazu ermutigen werde, diese nach Belieben zu kombinieren und auch neue zu kreieren.

2. Jonas

Er ist 8 Jahre alt und seit Mitte August 2019 mein Schüler. Kein anderes Mitglied seiner Familie spielt ein Musikinstrument. Jonas hat einen introvertierten Charakter, zu Beginn jeder Lektion ist er sehr schüchtern, ernst und nicht sehr ausdrucksstark. Im Laufe des Unterrichts zeigt er jedoch seine Vorlieben und reagiert auf Nachfragen deutlich. Er zeigt immer etwas Widerstand, wenn er sich neuen Dingen widmen soll, wiederholt sie aber zu Hause und lernt sie bis zur nächsten Stunde.

Erste Woche (2.9.2019)

Rhythmische Zählübung

Während der rhythmischen Übungen fällt es Jonas schwer, Wort und Geste zu koordinieren und sich die Namen der verwendeten Silben zu merken.

Diagramm einer rhythmischen Zählübung. Die Übung besteht aus zwei Zeilen. Die obere Zeile zeigt vier Takte mit rhythmischen Zeichen (X) und Pluszeichen (+) über den Taktstrichen. Die untere Zeile zeigt vier Takte mit den Silben TA, KA, DE, MI unter den Taktstrichen. Die ersten beiden Takte der oberen Zeile sind jeweils mit einem Pluszeichen (+) markiert. Die letzten beiden Takte der oberen Zeile sind jeweils mit drei Pluszeichen (+) markiert. Die untere Zeile ist mit den Silben TA, KA, DE, MI beschriftet. Die obere Zeile ist mit TA TA TA TA, TA KA TA KA TA KA TA KA, TA KI TA TA KI TA TA KI TA TA KI TA beschriftet. Die untere Zeile ist mit TA KA DE MI, TA KA DE MI, TA KA DE MI, TA KA DE MI beschriftet.

Abbildung 21

Vor- und Nachspiel-Übung

In der ersten melodischen Übung hat Jonas Schwierigkeiten, hohe Töne von tiefen Tönen zu unterscheiden, verbessert sich jedoch während der Übung. Sätze, die länger als drei Noten sind, kann er sich noch nicht merken. Wahrscheinlich beeinflussen die technischen Schwierigkeiten, wie es auch bei Elias der Fall war, die Ausführung der Übungen.

Diagramm einer melodischen Übung. Die Übung besteht aus einer einzigen Zeile mit einer Treble-Clef-Notenlinie. Die Übung besteht aus vier Noten: eine halbe Note auf der ersten Linie (C4), eine halbe Note auf der zweiten Linie (D4), eine halbe Note auf der dritten Linie (E4) und eine halbe Note auf der vierten Linie (F4). Die Noten sind durch vertikale gestrichelte Linien getrennt. Die zweite Note ist mit der Zahl 2 beschriftet.

Abbildung 22

Übung für das Gehör und das Lernen der Notation

In der Übung, in der wir das Spielen von Noten mit dem Schreiben auf dem Notenliniensystem kombinieren, beginnt Jonas Spass zu haben. Er benutzt gerne die Holzstücke auf dem Notensystem und es macht ihm Spaß, meine „Fehler“ bei der Umkehrung der Rollen zu korrigieren. Er hat einige Schwierigkeiten, die Noten in der richtigen Reihenfolge zu schreiben, und auch in dieser Übung merke ich, dass er sich keine Sätze mit vier Noten merken kann.

Sein vorherrschender Lernstil ist visuell, nonverbal und analytisch. Im Gegensatz zu Elias liest und analysiert Jonas lieber die geschriebene Musik, als zu beobachten und zu wiederholen, was ich tue. Mit Leichtigkeit spielt er die Noten, wenn er sie im Notenliniensystem liest.

Vierte Woche (6.11.2019)

Rhythmische Zählübung

In dieser Übung bemerke ich Koordinationsfortschritte beim Schüler.

Abbildung 23 zeigt eine rhythmische Zählübung auf einer Notenlinie. Die Übung ist in zwei Zeilen unterteilt. Die erste Zeile enthält vier Gruppen von vier Noten (TA TA TA TA), gefolgt von vier Gruppen von vier Noten (TA KA TA KA TA KA TA KA), und schließlich vier Gruppen von vier Noten (TA KI TA TA KI TA TA KI TA TA KI TA). Die zweite Zeile enthält vier Gruppen von vier Noten (TA KA DE MI), gefolgt von vier Gruppen von vier Noten (TA KA DE MI). Die Noten sind durch Pluszeichen (+) und Kreuzchen (x) markiert, die die rhythmischen Werte angeben. Die Silben TA, KA, DE und MI sind unter den Noten geschrieben.

Abbildung 23

Wir kreieren neue Phrasen, indem wir Silben kombinieren und dabei die Geschwindigkeit der Rezitation erhöhen. Jonas imitiert mich auf scheue Weise und wiederholt nur leise die Silben.

Abbildung 24 zeigt eine rhythmische Zählübung auf einer Notenlinie. Die Übung ist in zwei Zeilen unterteilt. Die erste Zeile enthält vier Gruppen von fünf Noten (TA KA TA KI TA), gefolgt von vier Gruppen von fünf Noten (TA KA TA KI TA). Die zweite Zeile enthält vier Gruppen von sechs Noten (TA KI TA TA KI TA), gefolgt von vier Gruppen von sechs Noten (TA KI TA TA KI TA). Die Noten sind durch Pluszeichen (+) und Kreuzchen (x) markiert, die die rhythmischen Werte angeben. Die Silben TA, KA, DE und MI sind unter den Noten geschrieben.

Abbildung 24

Vor- und Nachspiel-Übung

Jonas hat in der letzten Lektion zwei neue Noten gelernt: C und D auf der zweiten Saite. In der melodischen Übung singe ich zwei oder drei Notenphrasen, und er versucht sie auf dem Instrument zu wiederholen. Zu Beginn fällt ihm die Übung schwer, doch nach einigen Versuchen beginnt er, die Bewegung der Melodie mit der Position der Noten auf dem Griffbrett und auf den Saiten zu verbinden. Er kann sich Phrasen von bis zu drei Noten merken.

Abbildung 25

Wenn wir die Rollen tauschen, kreierte Jonas Phrasen mit allen verfügbaren Noten. In dieser Lektion bevorzuge ich es, die magnetische Tafel nicht zu benutzen und mit den Stücken des Gitarrenlehrbuchs fortzufahren, da Jonas ein exzellentes Verständnis der Notation demonstriert. Sein kurzfristiges Ziel ist es, in den kommenden Wochen zwei neue Noten zu lernen, um an Weihnachten "Jingle Bells" spielen zu können.

Übung für das Rhythmusgefühl und das Lernen der Notation

Im Gitarrenlehrbuch werden die Achtelnoten vorgestellt. Ich erkläre Jonas die Beziehung zwischen Achtelnoten und Viertelnoten anhand von Beispielen mit den Silben TA und TA KA. Wir rezitieren einige rhythmische Beispiele mit diesen Silben und versuchen dann, sie mit einer einzigen Note zu spielen und die Silben gleichzeitig auszusprechen. Jonas versteht und wiederholt die Übungen ohne Fehler.

Abbildung 26

Achte Woche (8.1.2020)

Vor- und Nachspiel Übung

In der vorherigen Lektion zeigte ich Jonas, wie er F und G auf der ersten Saite spielen kann, aber zu Hause erinnerte er sich nicht mehr an den Fingersatz. Die melodischen Übungen sind daher eine hervorragende Gelegenheit, die Noten zu wiederholen. Die Idee, „Jingle Bells“ zu lernen, motiviert ihn und steigert seine Konzentration während der Übung. Es sind acht Noten, die diesmal verwendet werden, und ich singe und spiele sie gleichzeitig, wobei ich beim Singen die Namen der Noten ausspreche.

Abbildung 27

Wenn sich Jonas nicht an die Positionen der Noten erinnert, die ich wiederhole, beobachtet er mich und korrigiert sie. Bald merkt er sich alle Noten und die Übung wird für ihn einfacher. Meine einzigen gesprochenen Interventionen sind diejenigen, bei denen ich ihm eine bessere technische Lösung für das Spielen der Noten zeige. Ich erinnere ihn daran, abwechselnd die Finger seiner rechten Hand zu benutzen oder bestimmte Fingersätze zu verwenden. Irgendwann in der Übung beginnt Jonas von selbst, die Namen der Noten zu singen, während er spielt.

Übung für das Gehör und das Lernen der Notation

Ich singe und spiele Phrasen aus drei Noten, Jonas wiederholt sie auf der Gitarre und schreibt sie dann auf die Tafel. Wenn wir die Rollen tauschen, komponiert Jonas auch Phrasen aus drei Noten. Wenn ich ihn bitte, die Phrasen zum zweiten Mal zu wiederholen, wiederholt er sie ohne Zweifel und nennt mir die Namen der Noten richtig.

Wir setzen die Lektion mit dem Gitarrenlehrbuch fort, in welchem es eine Version von "Jingle Bells" in C Dur hat. Ich bitte Jonas, mir einige der Noten, die wir in den Übungen wiederholt haben, vorzuzeigen. Wir beginnen das Stück ab Blatt zu spielen.

An den schwierigsten Stellen zeige ich Jonas noch einmal, wie man die Noten spielt. Wir wiederholen das Lied dreimal und schon beim zweiten Mal singe ich die Noten der Melodie nur, während ich eine Begleitung spiele. Jonas schafft es, die Melodie aus dem Buch zu lesen und sie richtig zu spielen.

Zwölfte Woche (5.2.2020)

Übungen für das Lernen der Notenwerte

In dieser Lektion bringe ich Jonas den 3/4-Rhythmus bei. Auf der Tafel verwenden wir magnetische Holz-Formen, die den Achtelnoten, Viertelnoten und halbe Noten entsprechen. Wir erstellen rhythmische Phrasen von der Dauer einer punktierten halbe Noten und rezitieren sie mit Händeklatschen. Dann spielen wir die Phrase auf einer leeren Saite.

Abbildung 28

Wir setzen die Lektion mit dem Blattspiel eines Liedes in 3/4 aus dem Gitarrenbuch fort. Bevor wir das Stück spielen, verwenden wir die Silben „Ta“ und „Ta Ka“ anstelle der Notennamen. Jonas ist in der Lage, das ganze Stück ohne Schwierigkeiten zu rezitieren. Sein Blattspiel ist sehr gut, und er hat keine Schwierigkeiten, das ganze Stück bereits im Rhythmus zu spielen.

Reflexion

Während des Unterrichts zeigte Jonas eine klare Vorliebe für Übungen und Stücke welche auf dem Notensystem statt auf Gehör basieren. Er verfügt über ein ausgezeichnetes Verständnis sowohl der melodischen als auch der rhythmischen Notation, was sich sowohl beim Blatt-Spielen als auch beim rhythmischen Solfeggio zeigt.

Mit ihm begann ich bald die rhythmischen und melodischen Übungen als Hilfsmittel für das Lernen der Lieder aus dem Gitarrenbuch zu verwenden. Dabei

haben wir bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Im Moment plane ich den Unterricht gleich weiterzuführen und nur von Zeit zu Zeit Gehörbildungsübungen und Improvisationen einzuführen.

V Fazit

In diesem letzten Kapitel reflektiere ich, wie dieses didaktische Projekt meine Unterrichtsweise verändert und die Entwicklung unterschiedlicher Fähigkeiten meiner Schüler beeinflusst hat.

1. Evolution meiner Methodik

Die Entwicklung dieses didaktischen Projekts ging Hand in Hand mit einer langsamen, aber regelmäßigen Veränderung meines methodischen Ansatzes. Während der rhythmischen und melodischen Übungen, die auf dem Lernen durch Nachahmung von Gesten und Wörtern basierten, reduzierte ich die Menge meiner Korrektur- und Erklärungsinterventionen stark. Nachdem ich eine Übung erklärt hatte, überliess ich es nun dem Schüler, durch Imitation zu lernen, Verschiedenes auszuprobieren, und wenn möglich etwaige Fehler selbst zu bemerken und zu korrigieren.

Diesen Ansatz verfolge ich nun auch beim Lernen aus der Notation. Ich habe die Anzahl der Erklärungen reduziert und überlasse dem Schüler mehr Zeit, es selbst zu versuchen. Ich helfe in erster Linie dadurch, dass ich Zweifel kläre oder technische Details, die unbemerkt blieben, korrigiere.

2. Vorteile für die Schüler

Der Schüler spielt eine aktive Rolle in seinem eigenen Lernen. Er wird angeregt, die Funktionsweise des Instruments zu erforschen, die Beziehung zwischen Technik und Klangerzeugung durch Üben zu verstehen und die Beziehung zwischen Klängen und Notation durch das Musikspielen zu verinnerlichen. Die in dieser Arbeit beschriebenen Übungen in Kombination mit dem Lernen aus Partituren, bieten dem Schüler die Möglichkeit, seine eigene Musikalität und Kreativität zu entwickeln. Abhängig von seinen Vorlieben und Fähigkeiten kann jeder Schüler ein gutes

Blattspiel entwickeln, Melodien nach Gehör lernen sowie Noten und rhythmische Elemente, die er gelernt hat, verwenden, um Neues zu komponieren.

3. Vorteile dieser Lehre

Die in diesem Projekt neu entwickelte Methodik und die Vielzahl musikalischer und rhythmischer Übungen, möglicherweise in Kombination mit auf Notation basierenden Übungen, bieten ein breites Spektrum didaktischer Möglichkeiten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben des einzelnen Schülers zugeschnitten werden können.

Die Möglichkeit, in der Lektion zwischen klassischem Repertoire und Liedbegleitung zu wechseln, ist meiner Meinung nach für das Unterrichten eines derart facettenreichen Instruments wie der Gitarre von entscheidender Bedeutung.

Die Fähigkeiten, welche der Schüler während des Unterrichts in dieser Methodik erwirbt, ermöglicht ihm die Wahl, sich in einem Aspekt zu vertiefen oder mehrere nebeneinander zu pflegen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Chromatische Tonleiter.....	6
Abbildung 2 Zehn <i>Thaats</i>	7
Abbildung 3 Diagramm <i>Ragas</i>	8
Abbildung 4 Dorischer Modus, <i>Bhimpalasi</i>	9
Abbildung 5 <i>Bhimpalasi Pakar</i>	10
Abbildung 6 <i>Tintal</i>	10
Abbildung 7 <i>Jhaptal</i>	11
Abbildung 8 Rhythmische Zählübung.....	18
Abbildung 9 Übung mit Rhythmischen Figuren.....	19
Abbildung 10 Übung zur Kombination von Rhythmus und Noten.....	19
Abbildung 11 Übung für das Gehör und das Lernen der Notation.....	21
Abbildung 12 Rhythmische Zählübung.....	23
Abbildung 13 Vor- und Nachspiel Übung.....	23
Abbildung 14 Rhythmische Zählübung.....	24
Abbildung 15 Komplexere rhythmische Zählübung.....	24
Abbildung 16 Rhythmisches Thema und Variationen.....	25
Abbildung 17 Vor- und Nachspiel Übung.....	25
Abbildung 18 Vor- und Nachspiel Übung.....	26
Abbildung 19 Rhythmisches Thema und Variationen.....	27
Abbildung 20 Rhythmisches Thema und Variationen, Begleitungsformen.....	27
Abbildung 21 Rhythmische Zählübung.....	29
Abbildung 22 Vor- und Nachspiel Übung.....	29
Abbildung 23 Rhythmische Zählübung.....	30
Abbildung 24 Komplexere rhythmische Zählübung.....	30
Abbildung 25 Vor- und Nachspiel Übung.....	31
Abbildung 26 Übung für das Rhythmusgefühl und das Lernen der Notation.....	31
Abbildung 27 Vor- und Nachspiel Übung.....	32
Abbildung 28 Übungen für das Lernen der Notenwerte.....	33

Glossar

<i>Veden</i>	Der Veda ist eine zunächst mündlich überlieferte, später verschriftlichte Sammlung religiöser Texte im Hinduismus.
<i>Ramayana</i>	Das Ramayana ist nach dem Mahabharata das zweite indische Nationalepos.
<i>Raga</i>	Der Raga oder Rag ist eine melodische Grundstruktur der klassischen indischen Musik.
<i>Thaat</i>	Skalensystem.
<i>Arohi</i>	Aufsteigend Teil der Tonleiter.
<i>Avarohi</i>	Absteigend Teil der Tonleiter.
<i>Pakar</i>	Der Pakar ist eine melodische Phrase, die diesen <i>Raga</i> eindeutig von anderen <i>Ragas</i> differenzierbar macht.
<i>Tala</i>	Ein Tala ist eine zyklisch wiederholte rhythmische Struktur in der klassischen indischen Musik und zählt neben dem Konzept des Raga, das die melodische Struktur festlegt, zu deren Grundprinzipien.
<i>Tintal</i>	Tala mit 16 Schlägen.
<i>Jhaptal</i>	Tala mit 10 Schlägen.
<i>Dhammar</i>	Tala mit 14 Schlägen.
<i>Bols</i>	Ein Bol ist eine Silbe, die als musikalische Merkhilfe oder Teil einer Notensprache verstanden werden kann.
<i>Alaap</i>	Improvisierter Vorspiel.
<i>Jor</i>	Rhythmischer improvisierter Vorspiel.
<i>Gat</i>	Melodisches Thema.
<i>Jhala</i>	Abschnitt eines Konzerts in sehr schnellem Tempo, in dem das melodische Instrument Virtuosität der Geschwindigkeit zeigt und rhythmische Kombinationen verwendet.
<i>Guru</i>	Lehrer.
<i>Shishya</i>	Schüler.
<i>Gharana</i>	Musikalische Tradition von Maihar, Madhya Pradesh.

Bibliographie

- RUCKERT, G. (1998). *The Classical Music of North India*.
New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers
Pvt. Ltd.
- BANDURA, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action*.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- FELDMAN, J. M. (1983). *Learning Tabla with Alla Rakha*.
Hollywood, Digitala.
- ERNST, A. (1991) *Lehren und Lernen im Instrumentalunterricht*.
Mainz, Schott Music GmbH & Co. KG.
- BHATKHANDI, V.N. (1984) *Music System in India, A Comparative Study of
Some of the Leading music Systems of the
15th-18th C's*.
Delhi, S.Lal and Co.
- BASHAM, A.L. (1975) *A Cultural History of India*.
Delhi, Oxford University Press.
- NIJENHUIS, E.T. (1974) *Indian Music: History and Structure*.
Leiden, E.J.Brill.
- BHATTACHARYA, J. (1979) *Ustad Allauddin Khan and His Music*.
Ahmedabad, B.S.Shah Prakashan.
- ISTITUTO DELL' ENCICLOPEDIA ITALIANA (1929) *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*.
Rome, Treccani.